

HONORAR-RICHTWERTE FÜR DIE EINBINDUNG VON BÜRGER:INNEN, BETROFFENE UND INTERESSENSGRUPPEN IN DIE FORSCHUNG

Bürger:innen, von Forschung Betroffene (z.B. Patient:innen und ihre Angehörigen, Praktiker:innen, Gesundheitsexpert:innen) sowie Interessensgruppen (z.B. NPOs/NGOs, Vereine, öffentliche Verwaltung, Unternehmen, Gesundheits- oder Bildungseinrichtungen) können auf vielfältigste Weise aktiv in Forschung eingebunden werden. Beispielsweise können sie in Advisory Boards oder Steering Groups Wissenschaftler:innen zur geplanten Forschung beraten, gemeinsam mit ihnen auf Augenhöhe Forschungsthemen und Forschungsfragen identifizieren, an der Konzeption des Forschungsdesigns mitwirken, Projektinformationen und -materialien mitgestalten, Daten erheben, analysieren und interpretieren oder Forschungsergebnisse in der Öffentlichkeit verbreiten. Für weitere Informationen und Anregungen, wie Bürger:innen, Betroffene und Interessensgruppen in die Forschung eingebunden werden können, siehe: [Kaisler & Missbach \(2019\)](#) und [Wellcome](#).

Als Zeichen der Wertschätzung für ihre Arbeit empfiehlt das LBG OIS Center, die im Forschungsprojekt eingebunden Personen mit einem Honorar zu entschädigen. Die in das Forschungsprojekt eingebundenen Personen sind nicht verpflichtet, Honorarzahungen anzunehmen. Sie können auch mit einem nicht-monetären Äquivalent (z.B.: Gutscheine, Gruppenausflüge, Sprachkurse) entschädigt werden. Die eingebundenen Personen können ihr Honorar auch spenden. Alternative Honorarzahungen sind insbesondere für beruflich selbständige Personen, Personen, die bedarfsorientierte Mindestsicherung erhalten, oder Personen, die über kein Bankkonto verfügen, zu bedenken. Um Missverständnisse und Probleme zu vermeiden, ist eine offene und klare Kommunikation von Seiten der Projektleiter:innen über Honorarzahungen vor der aktiven Einbindung der Personengruppen in die Forschung dringend empfohlen.

Unabhängig vom Honorar können Reisekosten, Verpflegungskosten, Kosten für Betreuungspersonen etc. an die in das Forschungsprojekt eingebundenen Personen rückerstattet werden.

Das LBG OIS Center empfiehlt folgende Honorar-Richtwerte¹ für die unterschiedlichen Einbindungsformen in die Forschung:

EUR 15 – EUR 20: für die Teilnahme an einer Aufgabe oder Aktivität wie dem Lesen und Kommentieren von Dokumenten, die weniger als eine halbe Stunde dauert; z. B. die Durchsicht von Unterlagen für eine Ausschreibung.

¹ Die Richtwerte basieren auf den [Empfehlungen des National Institute of Health Research](#) (UK) sowie auf den gängigen Praktiken am LBG OIS Center.

EUR 30 - EUR 40: für die Teilnahme an einer Aufgabe oder Aktivität, die wenig oder keine Vorbereitung erfordert und die etwa eine Stunde oder weniger dauert; z. B. die Teilnahme an einer Fokusgruppe, um Feedback zu einer Projektidee zu geben.

EUR 60 - EUR 80: für die Teilnahme an einer Aufgabe oder Aktivität, die eine gewisse Vorbereitung erfordert und etwa zwei Stunden dauert; z.B. eine Telefonkonferenz, für die vorab Dokumente gelesen oder geprüft werden müssen.

EUR 90 - EUR 120: für die Teilnahme an einer Aufgabe oder Tätigkeit, die eine gewisse Vorbereitung erfordert und etwa einen halben Tag in Anspruch nimmt; z.B. die Teilnahme an einer Auswahl Sitzung, um Kandidat:innen für einen Ausschuss oder Gremium zu interviewen, die Teilnahme an einer Fokusgruppe oder die Durchführung einer Schulung.

EUR 180 - EUR 240: für die Teilnahme an ganztägigen Sitzungen; z.B.: die Teilnahme an einer Ausschuss- oder Gremiensitzung als Beobachter:in, bevor man ein aktives Mitglied des Ausschusses/Gremiums wird.

EUR 360 - EUR 480: für die Teilnahme an ganztägigen Sitzungen, die eine umfangreiche Vorbereitung erfordern; z.B. für die (Co-)Leitung einer Sitzung oder für andere ehrenamtliche Aufgaben, für die zusätzliche Verantwortung erfordert.

EUR 540 - EUR 720: für die Teilnahme an ganztägigen Sitzungen, die eine umfangreiche Vorbereitung und hohe Verantwortung erfordern; z.B. die Teilnahme an einer Auswahl Sitzung, um über die Förderung von eingereichten Projekten zu entscheiden.

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

LBG OIS Center – Team Involvement

Dr. Christiane Grill christiane.grill@lbg.ac.at

Thomas Palfinger, MSc thomas.palfinger@lbg.ac.at